

RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA
TRAMONTINA S. A. CUTELARIA

Relatório No = 012
Data = 26 / 10 / 1995

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Estivemos na empresa fazendo um trabalho de posta em marcha e acompanhamento do tratamento biológico durante um período de três dias.

Devido ao soprador de ar causar um ruído muito forte, ficou decidido trocar o bloco do mesmo, o qual se verificou uma melhora considerável.

REATOR BIOLÓGICO AERADO:

O sistema de lodo ativado baseia-se na formação de colônias de bactérias depuradoras, que se aglomeram em flocos gelatinosos, de peso específico próximo da água, cerca de 1,01 e que sedimentam em decantadores (clarificadores), liberando para algum curso d'água um efluente com carga mínima ou ausente.

Para que o RBA funcione perfeitamente é necessário que se tenha um controle mínimo de alguns parâmetros que serão citados a seguir.

OXIGÊNIO DISSOLVIDO:

Oxigênio dissolvido é a medida da quantidade disponível de oxigênio no RBA, de modo que os microrganismos estão realizando seguramente sua tarefa e ainda existe um superavit no meio. O lodo ativado trabalha com uma faixa larga de O.D., porém normalmente se procura obter um O.D. no intervalo de 0,8 a 2,0 mg O₂/l. Valores abaixo deste intervalo podem causar odores desagradáveis.

Medimos o oxigênio dissolvido e constatamos que ele se encontrava na faixa de 6 a 8. Vamos deixar aumentar a população de microrganismos e, se feito isso o oxigênio continuar nesses níveis (6 a 8), tomaremos outra providência a combinar. O soprador deve permanecer ligado 24 horas por dia, pois, após 2 horas desligado inicia-se a anaerobiose.

Medir o oxigênio dissolvido pelo método colorimétrico pela manhã e pela tarde, sempre nos mesmos horários.

INFLUÊNCIA DO PH:

Se o pH desce abaixo do ótimo de 7,5 a 8,5 bactérias filamentosas serão capazes de competir com os m.o. desejáveis e aumentar grandemente em número. Se o pH está entre 5,0 e 6,5 fungos são capazes de competir com as bactérias. Quando eles aumentam significativamente em número causam bulking (intumescimento) do lodo.

Recomendamos que se o pH estiver abaixo da faixa de 7,5 a 8,5 , alcalinizar com hidróxido de cálcio (cal hidratada) diluído a uma concentração de 5 a 10 %, adicionado por toda a área líquida do RBA. Medir o pH na saída do RBA todos os dias pela manhã.

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA:

A temperatura influencia as reações químicas e biológicas. Para a grande maioria das bactérias heterotróficas a temperatura ótima é em torno de 30 ° C (oscilação máxima de 4 a 40 ° C). Para $T < 10$ ° C há uma notável diminuição da velocidade do processo, enquanto que na faixa de 10 a 35 ° C a velocidade aumenta em cerca do dobro para aumentos de 10 ° C.

É importante recordar que a temperatura influi também sobre a bi flocculação e o nível de oxigênio dissolvido. Medir a temperatura ambiente e do RBA pela manhã e tarde, sempre no mesmo horário.

SÓLIDOS DECANTÁVEIS:

Constatamos que no dia 26/10/95 o resultado do SD foi de 1,5 ml/l. Este parâmetro deve aumentar gradativamente a cada dia, indicando o bom funcionamento global do sistema. Este parâmetro não deve exceder 600 ml/l, podendo ocorrer problemas na sedimentação com arraste de lodo.

Fazer análise de sólidos decantáveis todos os dias pela manhã, conforme método recebido, coletando a amostra na saída do RBA.

NECESSIDADES DE NUTRIENTES:

Os microrganismos atuantes em um processo biológico de tratamento de efluentes são constituídos, em sua maior parte, por Carbono, Hidrogênio, Oxigênio e substâncias orgânicas e inorgânicas.

Alguns elementos são muito importantes no crescimento bacteriano, principalmente Nitrogênio (N) e Fósforo (P), presentes em torno de 5 a 10 % para o N e 1 a 2 % para o P.

O crescimento bacteriano não ocorrerá na ausência de nutrientes, consequentemente a carga poluidora presente nas águas não poderá ser oxidada ou estabilizada.

A deficiência em nutrientes tem sido relacionada como uma das causas da má sedimentação do lodo biológico e o decréscimo na remoção da DBO₅.

Convém salientar que, para se obter uma boa eficiência no tratamento biológico é necessário que se mantenha uma relação entre o substrato e os nutrientes (N e P) de em cada 100 DBO₅ --> 5 N --> 1 P.

Conforme a análise de DBO₅, fizemos o cálculo para vermos se seria necessário adicionar ácido fosfórico ou não no RBA.

DBO₅ = 250 mg/l
Fósforo total = 5,83 mg/l
Nitrogênio total = 120,40 mg/l

100 -----> 5 N
250 -----> x

x = 12,5 mg/l (necessidade de N)

Temos: 120,40
-12,5
107,90 mg/l (em excesso)

100 -----> 1 P
250 -----> x

x = 2,5 mg/l (necessidade de P)

Temos: 5,83
-2,50
3,33 mg/l (em excesso)

Com estes cálculos e através das análises concluímos que temos em excesso 107,9 mg/l de N e 3,33 mg/l de P. Sendo assim não temos necessidade de adicionarmos nitrogênio e nem fósforo se continuar a mesma DBO₅.

DECANTADOR SECUNDÁRIO:

Esta unidade está inserida no RBA, constituindo um sistema exclusivo de lodo recirculado que segue diretamente pelo fundo do tanque ao RBA.

Deve-se evitar o aparecimento de flotação de lodo, arrastes e proliferação de algas. Aqui os controles e parâmetros devem ser observados conforme o órgão fiscalizador determinar.

Recomendamos medir diariamente o pH e a temperatura, analisar sólidos decantáveis, sempre na parte da manhã e no mesmo horário. Deve-se coletar as amostras sempre na saída do decantador.

OBSERVAÇÕES:

Quanto a periodicidade das análises realizadas fora da empresa:

Água bruta (entrada do esgoto no RBA):

- Analisar semanalmente: DQO, DBO₅ e Fósforo total

- Analisar mensalmente: Nitrogênio total e Nitrogênio amoniacal

Água tratada (saída do decantador secundário):

- Analisar semanalmente: DQO, DBO₅ e Fósforo total

- Analisar mensalmente: Nitrogênio total e Nitrogênio amoniacal

Reator Biológico Aerado (RBA):

- Analisar semanalmente: pH, Oxigênio Dissolvido, Sólidos Suspensos Voláteis e Sólidos Suspensos Totais.

Sem mais para o momento, ficamos a disposição para maiores esclarecimentos.

Novo Hamburgo, 26 de outubro de 1995

Luis André Hoff
Técnico Químico
CRQ V 05403128